

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

A Arquitetura Moderna em Maceió, Alagoas: Perspectivas de Preservação.

Vanine Borges Amaral

Josemary Omena Passos Ferrare

Arquiteta e Urbanista, mestranda em Arquitetura e Urbanismo do Mestrado Dinâmicas do Espaço Habitado – DEHA / UFAL.

Arquiteta e Urbanista, Doutora, Professora Associada adjunta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas.

vanine@gmail.com

nd

A Arquitetura Moderna em Maceió, Alagoas: Perspectivas de Preservação

Resumo

Este artigo tem como objetivo discutir a inserção das obras modernas de Maceió, Alagoas, nas políticas e práticas preservacionistas vigentes, sendo este trabalho parte da dissertação de mestrado intitulada "Expressões Arquitetônicas de Modernidade em Maceió: Detalhes de Identidade sob a Perspectiva da Preservação". Supõe-se que a preservação dos exemplares modernos é ainda incipiente devido a uma falta de distanciamento histórico; o que, segundo Benjamin (1994), é de fundamental importância para que determinado objeto venha a se tornar um fato/elemento histórico. Esta assertiva justifica-se a partir da prerrogativa de Rouanet (2003) que afirma não termos ainda ultrapassado o momento histórico da modernidade, sendo talvez por isto que não se reconhece em sua totalidade, as obras modernas como elementos históricos a serem preservados. Choay (2001) afirma que com a Revolução Industrial dá-se uma ruptura no tempo, trazendo à tona discussões acerca da preservação do monumento histórico. No Brasil, as manifestações da arquitetura moderna iniciam-se na década de 1920, tornando-se forte aliada aos poderes do Estado a fim de produzir e consolidar uma identidade nacional para o país, ao mesmo tempo em que simbolizava o progresso da nação. É por este motivo que foram os intelectuais brasileiros do movimento moderno os responsáveis pela concepção e concretização de um órgão competente para a preservação do patrimônio histórico no país, o SPHAN em 1937. Amparado na política nacionalista do Estado Novo, o resgate do passado na busca da afirmação de uma identidade cultural, limitou-se à preservação dos monumentos históricos brasileiros com ascendência portuguesa colonial. Dessa forma, as obras arquitetônicas posteriores ao século XIX ficavam destituídas de valor cultural e, conseqüentemente, consideradas indignas de serem preservadas (FERRARE, 1996). É somente a partir das décadas de 1970/1980 que se iniciam discussões e reivindicações para a ampliação da noção de Patrimônio Histórico tida pela Instituição. Com efeito, muito se tem discutido a respeito da preservação de bens culturais. Desde a década de 1930, com a Carta de Atenas, houve uma evolução no pensamento preservacionista no estabelecimento de normas e procedimentos de uma maneira geral. No entanto, quando se trata de preservar a produção arquitetônica do século XX, ainda há muitas lacunas e questionamentos. Em Alagoas, como nos demais estados nordestinos, a economia canavieira resistiu por muito tempo à industrialização brasileira no início do século XX. Em Maceió, as edificações construídas no período imperial, passam a dividir espaço com as novas tecnologias que anunciavam o progresso impulsionado durante a proclamação da República. Com o avanço temporal, a população da cidade tem eventualmente seus desejos e necessidades modificadas. Os espaços devem, portanto, estar em consonância com estes novos interesses, recebendo intervenções e adequando-se às novas formas de utilização. Entretanto, uma transformação acelerada e isenta de qualquer preservação fere a identificação do indivíduo com a sua cidade e todo o sentido de memória que os seus elementos possuem. A partir do exposto, percebe-se que foi necessário um distanciamento histórico para que o estilo eclético se estabelecesse enquanto um momento da história brasileira e, com isso, adquirisse um caráter de bem cultural passível de preservação. É preciso, então, compreender qual a posição a ser tomada diante da produção arquitetônica moderna, se esta já está superada podendo ser apreendida como passado, ou, se, sua prática ainda se faz presente na atitude construtiva atual, sendo ainda constituinte do momento presente. Aliados a estes questionamentos, devemos adotar, segundo Ferrare (1996), uma política preservacionista "aberta ao futuro" que permita a preservação de bens culturais independente de sua inserção no passado ou no presente, desde que sejam reconhecidos enquanto acervo representante de um momento histórico e impregnados de significação e de vínculos identitários para com a população.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Preservação patrimonial; Modernidade.

Abstract

This article is to discuss the insertion of Maceió, AL modern buildings in preservation practices. This paper is part of the Masters titled "Modernity Architectural Expressions in Maceió: Identity Details in Terms of Preservation." It is thought that the preservation of modern buildings is initiating due to a lack of historical distance, which, according to Benjamin (1994), very important to some object become historical element. This is justified by Rouanet (2003) whom says that modernity historical moment wasn't crossed, and maybe it is the cause that we do not recognize historical elements to be preserved in the modern production. Choay (2001) affirms that Industrial Revolution brings new questions about the preservation of the historical monument. In

Brazil, the manifestations of modern architecture begins during 1920, becoming allied to the government, due to produce a national identity, symbolizing the nation's progress. That explains why the intellectuals of the brazilians modern movement were answerable for the implementation of a institution responsible for the preservation of historical heritage in the country, the SPHAN in 1937. Based in the nationalist politics of the New Statement, the brazilian historical monuments preservation was limited to colonial portuguese descent. Thus, the architectural buildings after the nineteenth century were absent from cultural (FERRARE, 1996). It is only from 1970/1980 on that begins discussions and demands for the expansion of Heritage conception. Indeed, much has been discussed about the cultural assets preservation. Since the 1930's, with Athens Charter, there was an evolution in thinking preservacionist ideas. However, when it is about preserving the architectural production of the twentieth century, there are still many questions. In Alagoas, as in other northeastern states, the sugar cane economy resisted to industrialization at the beginning of the twentieth century. In Maceio, the buildings of the imperial period, share space with new technologies of progress propagated by the Republic proclamation. As the time pass by, the population changes their needs. Then, the cities' spaces should be in line with these new interests, adjusting to the new forms of use. However, a accelerated transformation without preservation violates the individuals identification with their city. From the foregoing, it is realized that it has been need a historical distancing allowing that eclectic style was established as a moment of brazilian history and acquired a character of cultural likely to preservation. It is needful understanding if the modern architectural production, is exceeded or if their practice is still part of the current constructive attitude. Allied to these questions, we must adopt, according to Ferrare (1996), a preservacionist politics "open to the future" that allows the cultural assets preservation independent of its insertion in the past or the present, since they are recognized as a representative collection of a historical moment and filled up with meaning to the population.

Key-words: Modern Architecture, Heritage Preservation; Modernity.

A Arquitetura Moderna em Maceió, Alagoas: Perspectivas de Preservação

1. Pela busca da Preservação do Patrimônio, da visão estática do passado à visão dinâmica do presente

A discussão patrimonial vem se consolidando, em meio a transformações e ampliações de seu campo de atuação ao longo do tempo, na tentativa de proteger bens destinados ao usufruto de toda a sociedade e das gerações futuras. A ruptura temporal provocada pela Revolução Industrial trouxe ainda mais questionamentos a respeito da preservação dos chamados Patrimônios Históricos. Se não ultrapassava os limites do século XIX até a década de 1960, hoje se apressa para estabelecer critérios que resguardecem os bens patrimoniais do século XX e da contemporaneidade.

Os novos conceitos de tempo e espaço na era industrial modificaram a noção de perenidade da produção humana. O movimento, o crescimento e a efemeridade são, portanto, prerrogativas da modernidade. E, assim como a história, a arquitetura deve estar em constante evolução, sendo a expressão de uma época, e não se estagnar em modelos do passado tido como perfeitos.

O mundo acabado do passado perdeu a continuidade e a homogeneidade que lhe conferia a permanência do fazer manual dos homens. (...) Ele [o monumento histórico] está refugiado num passado do passado. Tal passado já não pertence à continuidade do devir e a ele nada será acrescentado pelo presente ou pelo futuro (CHOAY, 2001, p.136).

Em oposição à chamada, arquitetura tradicional tem-se a construção moderna, efêmera, industrializada e, por isso, faz às vezes não de obra, mas de produto de consumo. Choay (2001) discorre sobre as novas formas de pensar a preservação diante da força do progresso e do ímpeto pela modernização da vida. De um lado, diz-se que é preciso proteger o monumento, já que se ultrapassou para sempre os modelos tradicionais de produção. De outro, há os teóricos que afirmam que os produtos industriais sobrepujarão a arte e o patrimônio antigo será apenas conservado em documentos literários.

A modernidade traz consigo a transitoriedade, a mudança em prol da emancipação humana à luz do progresso e a partir da racionalização da vida em todas as estruturas da sociedade ocidental, abrangendo as esferas econômica, política e cultural. O movimento moderno, via na “destruição criativa” a base para o progresso do século XX. “Afiml, como poderia um novo mundo ser criado sem se destruir boa parte do que viera antes?” (HARVEY, 1992, p.26). Tal atitude com relação à História traz consigo algumas conseqüências. O autor afirma que a modernidade fica, então, impossibilitada de respeitar o seu próprio passado ou qualquer ordem social pré-moderna. “A transitoriedade das coisas dificulta a preservação de todo sentido de continuidade histórica” (Op. Cit. p.22).

A partir da libertação do passado o Projeto da Modernidade defendia, entre outros aspectos, a idéia de Universalidade, visando a todos os seres humanos. Assim, em meio à destruição cabia ao homem moderno encontrar as verdades universais que atendessem as necessidades de sua época.

Nesse contexto,

em sua origem, a arquitetura moderna, tinha um projeto estético e político. Ela combatia o ecletismo do final do século XIX, com suas fachadas neoclássicas – um historicismo baseado na mera aparência (...) O novo estilo foi desenvolvido pelo Bauhaus, que acreditava na harmonização dos fins estéticos com os fins industriais e achava que essa nova arquitetura, baseada na razão pelo ascetismo da forma poderia contribuir para a criação de uma nova ordem social (ROUANET, 1989, p.250).

Porém, havia uma dificuldade em pôr em prática os propósitos dos intelectuais modernistas, que se esforçavam por superar os imperativos do capitalismo na era industrial, oscilando entre a utopia da máquina em favor do homem e a dura realidade da divisão do trabalho e produção mecânica em massa (FRAMPTON, 1997).

Toda essa procura por definir a essência do homem moderno dentro da marcha célere do capitalismo traz consigo contradições difíceis de serem quebradas.

Ao se definir pela novidade, o moderno adquire uma característica que ao mesmo tempo o constitui e o destrói. O novo está por definição destinado a se transformar no seu contrário, no não mais-mais-novo, e o moderno passa conseqüentemente a designar um intervalo de atualidade cada vez mais restrito. Ao mesmo tempo, a opção pela novidade com a sua conseqüente, impositiva e incessante busca da diferença termina por contaminar e destruir de forma virulenta o tão necessário antigo (DOURADO, 1977, p.144).

Em paralelo à vontade de destruir o antigo para libertar a criação moderna, mantêm-se as discussões acerca da preservação e das práticas conservadoras. A arquitetura adquiria então, valor de memória, sendo “o único meio de que dispomos para conservar vivo um laço com um passado ao qual devemos a nossa identidade” (CHOAY, 2001, p.139). Entretanto, essas preocupações sempre se limitaram aos monumentos pré-industriais, mesmo já tendo embutido no discurso questionamentos de como “a arquitetura do presente [poderia] tornar-se histórica” (Ruskin apud CHOAY, 2001, p.141).

2. Da formação da Identidade à Preservação Patrimonial

É preciso então compreender como se dá a relação entre o homem e a arquitetura, neste caso, da modernidade, clarificando quais as percepções originadas pela população e qual o sentido, subjetivo e existencial, admitido para estas obras pela coletividade. Puls (2006) afirma que é somente quando

um edifício espelha uma coletividade, é reconhecido como signo, ele pode ser considerado uma obra de arte e merece, portanto, ser preservado.

É o entendimento desta formação da identidade para com o edifício que possibilita o discurso de sua preservação, pois “um artefato só será preservado se ele significar algo para homens posteriores, porém isso só ocorrerá se os últimos se identificarem com os primeiros” (Ibidem p.32). Esta identificação acontece quando a sociedade reconhece na obra, “um espelho do seu próprio vir-a-ser: um significante passa de uma época para outra, recebendo a cada momento novos significados” (Idem).

Nas cidades atuais, o tempo acelerado do mundo moderno dificulta a vivência dos espaços e, conseqüentemente, a percepção de seus significados. Em um mundo em que há uma necessidade frenética de novidade e avanços, a continuidade dos vínculos identitários e da tradição ficam, assim, comprometidos.

Giddens (1997), baseando-se em estudos psicanalíticos, afirma que o passado funciona como inércia emocional do indivíduo quando não há a presença da tradição que justifique a conduta diária das pessoas. Estas, desprovidas de laços identitários, tendem a desestruturar-se psicologicamente ou a praticar uma rotina com ações repetitivas sem entender o porque. Esta destradicionalização da sociedade explica algumas das mazelas do capitalismo, desenvolvidas por vários estudiosos, como a alienação e a compulsividade modernas.

Neste contexto, a preservação, longe de ser um empecilho ao crescimento e ao desenvolvimento da cidade, é fundamental para que o sujeito construa referenciais no espaço que habita, reconhecendo-se em seu meio ambiente. Para Fontes et. al (1986), o reconhecimento da identidade cultural é preponderante para libertação, tanto cultural quanto político-econômica, além de garantir a estabilidade da cidade e de seus habitantes. Pois, a partir de um passado estruturado é possível escolher os melhores caminhos para o futuro. Giddens segue a mesma linha de pensamento quando afirma que:

A identidade é a criação da constância através do tempo, a verdadeira união do passado com um futuro antecipado. Em todas as sociedades sociais mais amplas, é um requisito primordial de segurança ontológica. (...) As ameaças à integridade das tradições são, muito freqüentemente, se não universalmente, experimentadas como ameaças à integridade do eu (GIDDENS, 1997, p.100).

No âmbito das discussões patrimoniais, a preocupação com a Identidade Cultural vem sendo cada vez mais freqüente, de maneira que se preserve os bens significativos à determinada comunidade, independente do período temporal ou estilo artístico que possuem. Em 1985, durante a Conferência mundial sobre as políticas culturais, definiu-se na Declaração do México que Identidade Cultural é

“uma riqueza que dinamiza as possibilidades de realização da espécie humana, ao mobilizar cada povo e cada grupo a nutrir-se de seu passado e a colher as contribuições externas compatíveis com sua especificidade e continuar, assim, o processo de sua criação” (IPHAN, 2004 p.272).

Neste sentido, para que a arquitetura moderna seja passível de preservação é preciso compreender as significações admitidas pela população a estes bens, verificando a sua relação para com a formação da identidade cultural do lugar.

3. O IPHAN e a incorporação do presente nas políticas e práticas preservacionistas

A idéia de preservação, configurada inicialmente com a Revolução Francesa e a preocupação da França em afirmar-se enquanto nação, difundiu-se pelo mundo sempre associada às forças estatais, tornando a preservação fortemente ligada a interesses políticos. No Brasil, foram os intelectuais do movimento moderno os responsáveis pela concepção e consolidação de um órgão competente para a preservação do patrimônio histórico no país, através da criação do SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em 1937. Amparado na política Nacionalista do Estado Novo, este resgate do passado buscava a afirmação de uma identidade nacional que proporcionasse a coesão de todo o Estado brasileiro, buscando na formação do patrimônio a origem da nação.

Deste modo, encontra-se “(...) na pretensão totalizadora dirigida a um contingente cultural diversificado como é o Brasil, a chave redutora da eficácia do aparato jurídico administrativo, criado para regulamentar todo o acervo patrimonial e sistematizá-lo num domínio de atuação política” (FERRARE, 1996, p.35).

Aliada à busca pelo fortalecimento do Estado Nacional, somava-se a preocupação dos modernistas em criar uma arte verdadeiramente brasileira, sendo para isto necessário encontrar os elementos constituintes da tradição do país. Segundo Sant’Anna (1977), desde o início, os intelectuais modernistas perceberam que não era copiando as propostas de vanguarda estrangeiras que se tornariam efetivamente modernos no Brasil. Era preciso “inserir-se numa tradição que autorizasse e atestasse o caráter nacional da produção artística” (ibidem, p.120). Assim, o estilo arquitetônico considerado tradicional brasileiro foi o barroco-mineiro, enquanto os estilos posteriores, o eclético e mesmo o neocolonial, passaram a ser considerado como falsa arquitetura, inadequadas a seu tempo. Já à arte moderna cabia a herança de verdadeira arte brasileira.

No entanto, acima da intensa procura modernista pela brasilidade sobrepujou-se a idéia de que a identidade nacional deveria ser firmada sobre os grandes feitos e grandes momentos da história brasileira. Diante deste contexto, o SPHAN, limitou-se à preservação dos monumentos históricos brasileiros com ascendência portuguesa, construídos durante o período colonial. Já as obras arquitetônicas posteriores ao século XIX ficavam destituídas de valor cultural e indignas de serem preservadas. Este fato pode ser percebido no item 70 da Carta de Antenas elaborada em 1933

durante a Assembléia do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) em Atenas, a saber: “70 - O emprego de estilos do passado, sob pretextos estéticos, nas construções novas erigidas nas zonas históricas, tem conseqüências nefastas. A manutenção de tais usos ou a introdução de tais iniciativas não serão toleradas de forma alguma” (IPHAN, 2004 p.54).

Este trecho da Carta de Atenas demonstra que a arquitetura eclética que se praticava era considerada falsa por misturar elementos do passado aos recursos técnicos de sua época, já que, para o CIAM “as antigas condições de trabalho não poderiam ser reconstituídas e a aplicação de técnica moderna a um ideal ultrapassado sempre leva a um simulacro desprovido de qualquer vida” (Idem). É somente a partir das décadas de 1970/1980 que se iniciam discussões e reivindicações para a ampliação da noção de Patrimônio Histórico tida pela Instituição.

O ecletismo passa então a ser visto como uma corrente conciliatória entre o passado e o futuro, entre a passagem do império à república, entre a prática local e os estímulos ao desenvolvimento tecnológico. Associado a corrente positivista presente no pensamento brasileiro da segunda metade do séc. XIX, o Ecletismo permitia uma assimilação dos avanços tecnológicos e industriais, facilitando esta transformação ao conciliar estas inovações aos estilos históricos anteriores (REIS FILHO, 2004).

Como mostra Sant’Anna (1977), alguns poucos exemplares neoclássicos e ecléticos foram tombados não pelo seu valor artístico, mas pelo valor histórico que possuíam, enquanto que, com relação à arquitetura moderna, até a década de 1970, apenas foram tombados exemplares nos grandes centros do país que representassem os feitos do Estado, como por exemplo, o prédio do MEC, no Rio de Janeiro.

A partir de então surgem as discussões de ampliação dos valores culturais, impulsionadas devido aos incipientes movimentos de grupos sociais minoritários, além da disseminação das práticas preservacionistas pelas demais regiões brasileiras, conjuntamente às políticas de desenvolvimento regional. Contudo, permaneceram por muito tempo os mesmos princípios reducionistas de proteção patrimonial homogeneizadora pelo período temporal e concepção estilística definidos.

Com efeito, desde a década de 1930, com a Carta de Atenas, houve uma evolução no pensamento preservacionista no estabelecimento de procedimentos de uma maneira geral. No entanto, quando se trata de preservar a produção arquitetônica do século XX, ainda há muitas lacunas e questionamentos. Como proteger aquilo que apesar de ser ainda novo já vem deteriorando-se e se perdendo em meio à celeridade de transformações é um dos principais questionamentos a respeito das discussões preservacionistas sobre a produção arquitetônica moderna. “Na falta de inventários criteriosos sobre a arquitetura do período moderno brasileiro - digamos, construções feitas entre os anos 1920 e 1960 -, surge uma sensação de abandono muito forte quando nos deparamos, arquitetos e admiradores, com obras de arquitetura dessa fase” (FAGGIN, 2004).

Em Maceió, capital do estado de Alagoas, as mesmas práticas preservacionistas vêm privando as obras posteriores ao século XIX de proteção patrimonial. Aliado a este fato, os princípios já mencionados adotados pelo SPHAN, os quais primavam pelo valor de erudição e dos grandes feitos da história, vêm dificultando a perpetuação do acervo arquitetônico na cidade. Não existe na capital, nenhuma obra tombada em nível federal e apenas alguns exemplares arquitetônicos tombados em nível estadual, dentre os quais não se encontra nenhum exemplar moderno.

4. Arquitetura Moderna: Distanciamento histórico do hoje como propulsor de preservação

No âmbito da produção arquitetônica, foi a partir do Ecletismo que se iniciou a inclusão da modernidade na prática construtiva. A partir do uso de novos materiais e de novas técnicas construtivas, a modernização era progressivamente incorporada, mesmo que ainda associada a elementos e estilos anteriores.

Com o avanço do capitalismo e da industrialização, há uma mudança radical das tradições construtivas tanto do desenho arquitetônico quanto do urbano. Sob este aspecto, podemos considerar o Modernismo do século XX, enquanto vanguarda estético-cultural dentro da Modernidade, como um movimento que consolidou o pensamento moderno dos séculos precedentes em suas manifestações arquitetônicas. Distanciando-se da superficialidade, buscava-se uma arquitetura, que associasse a estética à industrialização a fim de atender aos anseios do homem moderno. A beleza das formas derivava da função do edifício e simbolizava a ascensão do capitalismo e da era industrial.

No Brasil, o peso do subdesenvolvimento, levou a arquitetura moderna a caminhar lentamente pelas diversas regiões do país, prolongando suas manifestações até meados da década de 1960, fato que ocorreu mais tardiamente nas regiões distantes dos grandes centros. Influenciados por Le Corbusier, os arquitetos brasileiros incorporaram os princípios modernistas, adequando-os às características locais e explorando-os em todas as suas potencialidades, a ponto de transformá-los em aspectos fundamentais na produção arquitetônica brasileira. Para BRUAND (2005), o clima local favoreceu este processo adaptativo dos elementos modernos.

Vale ressaltar que a coligação entre os modernos e o Estado, descrita anteriormente, fez com que se destacassem, as obras públicas ou as de caráter monumental, contribuindo para a sua aceitação pela população, paulatinamente, como a estética dominante nas cidades, cujo

reconhecimento desse domínio é colhido no cotidiano das pessoas, que percebem as suas formas através dos princípios de internalização, tendendo a naturalizá-las como partes de uma paisagem urbana preexistente: prédios, estilos, cores e texturas são incorporados como formas já dadas, sem questionamento de seus mecanismos de implantação (CAVALCANTI, 2006, p. 9).

A linguagem moderna passa a ser congregada aos hábitos construtivos brasileiros, podendo-se dizer, assim como afirma Silva (1991) que “a influência das teorias do Movimento Moderno ainda está incorporada à formação de nossas últimas gerações de arquitetos” (ibidem, p.13), além de ser firmemente aceita pela população como um todo.

Ao se difundir para além dos grandes centros, a partir do final da década de 1940, os princípios modernos universalizantes deveriam adequar-se as culturas locais. Moreira (2007) disserta a respeito, das dificuldades que isto acarreta, já que estas localidades não eram urbanas e industriais e “estavam longe de um processo de reforma social” (ibidem, p.8).

Em Alagoas, como nos demais estados nordestinos, a economia canavieira resistiu por muito tempo à industrialização brasileira no início do século XX. Em Maceió, as edificações construídas no período imperial, passam a dividir espaço com as novas tecnologias que anunciavam o progresso impulsionado durante a proclamação da República. A implantação de relógios na cidade, a iluminação pública através da eletricidade, o uso dos trilhos urbanos para o transporte por meio de bondes e trens, a chegada das telecomunicações e do cinema, além da imprensa local, todas estas novidades, pouco a pouco vão modificando os hábitos e cultura da sociedade maceioense.

As primeiras manifestações modernistas em Alagoas, como descreve Sant’Ana (2003) deram-se no campo literário e nas artes plásticas no período de 1922 a 1932. Já no campo arquitetônico, lentamente o conservadorismo vai cedendo lugar aos modismos e “ares” modernos, passando pelo eclético, pelo neocolonial, pelos bangalôs até chegar às obras modernas propriamente ditas.

O modernismo é, pois, refreado pelos resistentes hábitos coloniais e, considerando o ritmo diferenciado do avanço deste movimento no Brasil com relação ao resto do mundo, ao adentrar no interior do país, este processo é ainda mais lento (SILVA, 1991). Neste contexto, o período de 1950 a 1964 é o de maior modernização arquitetônica do Estado de Alagoas, coincidindo com o momento de maior empenho por parte do governo em modernizar a cidade em acompanhamento com o projeto desenvolvimentista nacional.

Supõe-se que a preservação dos exemplares modernos não vem ocorrendo em sua totalidade ou é incipiente em Maceió devido a uma falta de distanciamento histórico; conceito que, segundo Benjamin (1994), é imprescindível para que determinado objeto venha a se tornar um fato/elemento histórico. Esta assertiva pode ser justificada a partir da prerrogativa de Rouanet (2003) que afirma não termos ainda ultrapassado o momento histórico da modernidade¹, sendo talvez por isto que não se

¹ Rouanet afirma, em concordância com outros autores, que o Projeto de Modernidade é um projeto inacabado. Estaríamos vivendo então em meio a uma crise do processo moderno de civilização, o qual almeja a emancipação humana, mas se mantém cada vez mais preso às amarras das instituições de controle social criadas pelo próprio sistema, a saber: a Fábrica, a Prisão, a Escola e os Hospitais, associadas às já existentes Igreja, Estado e Família. A essa forma de funcionamento da sociedade moderna, dá-se o nome de Panóptico (Cf. ROUANET, 1989, 2003). Tem-se aqui uma rica discussão sobre o chamado “Paradoxo da Modernidade”, que, no entanto, não nos cabe discutir no presente artigo.

reconhece, ou há um reconhecimento incipiente, as obras modernas como elementos históricos a serem preservados.

Diante do exposto, percebe-se que foi necessário um distanciamento histórico para que o estilo eclético se estabelecesse enquanto um momento da história brasileira e, com isso, adquirisse um caráter de bem cultural passível de preservação. É preciso, então, compreender qual a posição a ser tomada diante da produção arquitetônica moderna, se esta já está superada podendo ser apreendida como passado, ou, se, sua prática ainda se faz presente na atitude construtiva atual, sendo ainda constituinte do momento presente. E, se esta permanece como condição presente, cabe falar em sua preservação ou é apenas a um passado avulso que devemos reverência? Aliado a estes questionamentos é pertinente acrescentar uma discussão acerca da condição da História e de sua preservação. Segundo Ferrare (1996),

(...) esta Política [preservacionista] precisa prosseguir na marcha célere do presente, e a partir dela, empreender a libertação do passado, cujos fragmentos ajudou a acumular em um amontoado crescente de ruínas, para então assumir-se plena, como uma política de preservação, aberta ao futuro; não o futuro teleológico, mas contido na dinamicidade do percurso histórico, e na diversidade de sua produção sócio-cultural, aberto à várias interpretações (Ibidem. p. 192).

Tal visão de uma história aberta permite a preservação de bens culturais independentes de sua inserção no passado ou no presente, desde que sejam reconhecidos enquanto acervo representante de um momento histórico e impregnados de significação e de vínculos identitários para com a população.

Ao encarar o modernismo como uma resposta ao mundo contemporâneo que se anuncia, como uma “reflexão sistemática sobre este processo simultâneo de desagregação e consolidação de valores” (SILVA, 1991, p.17), ele se torna parte da história da humanidade e, portanto, digno de registro e conservação de sua memória. Deste modo, com o gradativo afastamento das circunstâncias que levaram às manifestações modernistas, “os seus exemplares mais representativos, antes paradigmas polarizadores das discussões de seus contemporâneos, passaram a ser vistos mais como referências históricas de uma trajetória, do que como modelos operativos” (CARRILHO, 2000).

É preciso, pois, reposicionar a parcela da história que a Arquitetura Moderna constitui, a fim de permitir o entendimento da realidade que hoje se configura e dar continuidade à sua construção, entendendo que: “A Arquitetura Moderna ainda se faz presente em ruas e avenidas alagoanas, (...) Identificada como signo de progresso, hoje já adquire a reverência que traz o peso dos anos, num contexto contemporâneo que caminha a passos lépidos” (Ibidem p.13).

5. As expressões Modernistas em Maceió como potencial alvo de preservação

Em Maceió, as manifestações de arquitetura moderna, empreendidas a partir da década de 1950, representaram as intenções de modernização e progresso diante do quadro de desenvolvimento nacional. Apesar de a agroindústria da cana de açúcar perseverar frente à industrialização, a recepção do vocabulário moderno chegou a ser positiva entre as elites locais, em resposta a aceitação nacional da linguagem moderna e a sua incorporação aos hábitos construtivos como expressão do novo e libertação do passadismo colonial, mesmo que destinado apenas às “aparências” da estética da cidade.

Apesar das dificuldades de ordem estrutural no plano econômico e político, intrínsecas à história do Nordeste brasileiro, Maceió tenta acompanhar o contexto brasileiro, adotando a modernização como “princípio organizador das intervenções” (RIBEIRO, 2001, p.141). É ocasião de implementação de políticas públicas e obras sociais para a melhoria da cidade com alargamentos e aberturas de novas vias e construção e reformas de praças com equipamentos e mobiliário urbano em concreto, ferro e azulejo, dentre as quais merecem menção a Praça Visconde Sinimbú no bairro do Centro (figuras 1 e 2) e a Praça do Centenário no bairro do Farol (figuras 3 e 4). Inicia-se a construção de edifícios com mais de quatro pavimentos, destacando-se o pioneiro Edifício Breda, no bairro do Centro, construído em 1958 e sendo ainda hoje referência visual para a população (figura 5). Aparecem também as edificações destinadas aos serviços públicos, como postos de saúde, hospitais e instituições governamentais. A chegada de novos profissionais de arquitetura e engenharia civil contribuiu para a difusão modernista em Maceió.

Figura 1 - Vista atual da Praça Visconde Sinimbú, Centro. Fonte: Acervo pessoal

Figura 2 -Painel modernista em azulejos policromáticos com motivos nordestinos. Praça Visconde Sinimbu, Centro. Fonte: Acervo pessoal

Figura 3 – Foto de época Praça do Centenário, Farol, s/d. Fonte: SILVA, 1991

Figura 4 – Foto Atual Praça do Centenário, Farol. Fonte: <http://www.bairrosdemaceio.net>, visitado em abril, 2008

Figura 5 – Edifício Breda, Centro. Fonte: Arquivo Pessoal

As obras resultaram de caráter essencialmente moderno, definido pela funcionalidade da planta baixa, pelo uso de brises em concreto, panos de vidro e de cobogós. Associado a isto, permaneceu na produção moderna alagoana a incorporação de elementos construtivos da tradição luso-brasileira, como o uso de venezianas, telhas canal, amplos beirais e revestimento cerâmico. Fato que levou a produção moderna brasileira ao destaque internacional pela sua riqueza em diversidade e particularidades locais.

É nessa conjuntura que, em 1961, é criada a Universidade Federal de Alagoas e, conseqüentemente, inicia-se a construção de edifícios para as instalações de novas unidades funcionais. Destacaram-se neste conjunto emergente de obras, os seguintes prédios: Centro de Ciências Biológicas (CCBI), localizada na Praça Dr. Afrânio Jorge no bairro do Prado (figura 6 e 7), Espaço Cultural da UFAL (figura 8) e a Residência Universitária Alagoana (figuras 9 e 10), os dois últimos localizados na Praça Visconde Sinimbu no bairro do Centro.

Figura 6 –Antiga Faculdade de Medicina, atual CCBI, Praça Dr. Afrânio Jorge, Prado. Fonte: SILVA, 1991.

Figura 7 – Atual prédio do CCBI, Praça Dr. Afrânio Jorge, Prado. Fonte: <http://www.bairrosdemaceio.net>, visitado em abril, 2008

Figura 8 – Espaço Cultural, UFAL, Praça Visconde Sinimbu, Centro. Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 9 – Residência Universitária Alagoana, Praça Visconde Sinimbu, Centro. Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 10 - Vista Sudeste da Residência Universitária Alagoana, Praça Visconde Sinimbu, Centro. Fonte: Arquivo pessoal.

Em sua obra “Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana”, SILVA (1991) sistematiza a experiência arquitetônica na capital e no interior do Estado, traçando um panorama geral dessas manifestações. Seu trabalho, a partir da constatação de uma carência de reflexões e discussões acerca das experiências vividas em Alagoas, inaugura uma busca pela recuperação da memória recente alagoana. Para a autora a modernização da arquitetura e das cidades alagoanas, desenvolve-se em um contexto artificial com uma sociedade que pouco mudou com relação à “concentração de renda, dominação, atraso e dependência” (ibidem, p.35). No entanto, é uma experiência significativa por corresponder a “etapa de fundo progressista no caminhar da produção cultural de Alagoas” (idem).

Atualmente, pouco se tem discutido a respeito da produção arquitetônica moderna em Maceió e no estado alagoano de modo geral. Lacuna que a pesquisa de dissertação ora em andamento, à qual este artigo se integra, vem tentando diminuir na medida em que procura inserir as expressões de modernidade maceioense, dentre elas a produção arquitetônica modernista, nas discussões preservacionistas da cidade.

6. Considerações finais

Detendo-se o olhar de modo mais criterioso nas obras modernistas remanescentes em Maceió, fica evidente a estreita relação entre a cultura moderna e a tradição local, sinalizando um regionalismo saudável que captou influências externas sem descartar as potencialidades locais, a ponto de imprimir em diversos detalhes, traços da identidade de seu povo. Assim sendo, o não reconhecimento de que tais manifestações são partes de um processo histórico/evolutivo de Maceió, consiste em um grande equívoco conceitual, gestado no pensar institucional brasileiro e regional, o qual, apesar de prudentes reflexões que tentam superá-lo, vem justificando processos de degradação/descharacterização indiscriminada em exemplares e conjuntos arquitetônicos modernos da cidade.

Neste sentido, destacamos a relevância da permanência de exemplares de arquitetura moderna em Maceió, como representação de uma parte significativa da história do “lugar” Maceió, cientes de que, reconhecê-los como “testemunhos silenciosos da história” contribui para o entendimento da realidade sócio-econômica e cultural que hoje se apresenta e possibilita visualizar os caminhos que se delineiam para dar prosseguimento à construção desta realidade.

Reflexões de cunho preservacionista colocam-se de extrema necessidade diante da atual voracidade das transformações do mundo capitalista. É preciso agir, também, com avidez de forma a impedir que uma produção tão recente e significativa de Maceió se dissolva, privando-nos de uma arquitetura que representa grande parte das estruturas físicas e sociais estabelecidas em um momento tão transformador de hábitos e inovador de recursos técnicos, ainda, potencialmente utilizáveis para fins originários e/ou facilmente adaptáveis a novos hábitos de morar e novos modos de ocupar espaços sob a dinâmica do século XXI.

Que se somem esforços institucionais no sentido de salvaguardar esse passado recente da memória arquitetônica maceioense, pois, de acordo com o pensamento benjaminiano, é possível existir um lapso sincrônico entre o tempo passado e presente onde é possível “salvar o passado”, pois nele (passado) o presente se vê.

7. Referências Bibliográficas

BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 7ªed. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras escolhidas; v.1).

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 1981.

CAVALCANTI, Lauro Pereira. *Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2006.

CARRILHO, Marcos José. *Restauração de obras modernas e a Casa da Rua Santa Cruz de Gregori Warchavchik*. Arqtextos006, texto especial 030, Novembro de 2000. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br>

CHOAY, Françoise. *A alegoria do patrimônio*. São Paulo: Liberdade & Unesp, 2001.

DOURADO, Odete. *Conservação ou invenção? Notas sobre uma relação ambígua*. In: CARDOSO, Luiz Antonio Fernandes & OLIVEIRA, Olívia Fernandes de Oliveira (orgs.) *(Re)Discutindo o Modernismos: universalidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil*. Salvador: Mestrado em arquitetura.

FAGGIN, Carlos. *Arquitetura Moderna e preservação*. Publicada originalmente em Projeto Design Ed.294 Agosto de 2004. Disponível em: <http://www.arcoweb.com.br>

FERRARE, Josemary Omena Passos. *A Preservação do Patrimônio Histórico: um (Re)pensar a partir da experiência da Cidade de Marechal Deodoro*. Salvador: FAUFBA, 1996. (dissertação de mestrado).

FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

GIDDENS, Anthony (1991). *As conseqüências da modernidade*. São Paulo: UNESP, 1991.

- GIDDENS, Anthony Et. al. *Modernização Reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna*. São Paulo: Editora da Universidade Paulista, 1997.
- HARVEY, David. (1992). *A condição pós-moderna*. São Paulo: Loyola, 1992.
- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN (Brasil). *Cartas Patrimoniais*. 3ªed. rev. aum. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004.
- PULS, Maurício. *Arquitetura e Filosofia*. São Paulo: Annablume, 2006.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. *Quadro da Arquitetura no Brasil*. 10ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. Coleção Debates.
- ROUANET, Sergio Paulo. *As razões do Iluminismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
- _____. *Mal-estar da Modernidade*. São Paulo: 2003.
- SANT'ANA, Moacir Medeiros de. *História do Modernismo em Alagoas (1922 - 1932)*. Maceió: EDUFAL, 2003. 2ªed. Revista e aumentada.
- SANT'ANNA, Márcia. Modernismo e patrimônio: o antigo e o novo/antigo. In: CARDOSO, Luiz Antonio Fernandes & OLIVEIRA, Olívia Fernandes de Oliveira (orgs.) *(Re)Discutindo o Modernismos: universalidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil*. Salvador: Mestrado em arquitetura.
- SILVA, Maria Angélica da. *Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana*. Maceió: SERGASA, 1991.